

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA: FERRAMENTAS PARA ENGAJAR ALUNOS NA ATIVIDADE FÍSICA¹

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 26/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10045814

Josué Seixas Pinto², Diego da Silva Geisler, Felipe Ferreira Saldanha, Gabriel Soares Mendes, Roseli Adrichen Dassi, Walmir José Françaes Júnior, Luan de Lima Braga, Marcos Vinícius Diogo Machado, Marcos Oliveira da Silva, Pablo Robério Oliveira da Natividade, Alexsandro Mello da Silva, Pedro Henrique Carlesso

RESUMO

A interseção entre tecnologia e educação física representa uma oportunidade significativa para transformar a forma como os alunos se envolvem e se beneficiam da atividade física. Neste artigo, examinaremos a evolução das ferramentas tecnológicas e como elas estão sendo aplicadas com sucesso para promover o engajamento dos alunos nas aulas de educação física. Primeiramente, discutiremos o cenário atual da educação física, onde as preocupações com a inatividade física, o sedentarismo e os desafios da motivação dos alunos são prevalentes. Em seguida, exploraremos as diversas maneiras pelas quais a tecnologia está sendo usada como uma ferramenta de engajamento. Isso inclui o uso de aplicativos móveis que oferecem orientações personalizadas de exercícios,

monitoramento do progresso e feedback imediato, tornando a atividade física mais atrativa e direcionada aos interesses individuais dos alunos. Além disso, consideraremos a ascensão dos dispositivos vestíveis, como smartwatches e rastreadores de atividade, que fornecem dados em tempo real sobre o desempenho físico, incentivando os alunos a estabelecer metas e acompanhar seu próprio progresso. A realidade virtual também emergiu como uma ferramenta inovadora, permitindo que os estudantes participem de experiências imersivas que os transportam para ambientes e cenários que estimulam a atividade física, tornando o exercício mais cativante. Vamos explorar os benefícios inerentes a essas tecnologias, incluindo a capacidade de personalizar o ensino, adaptando-o às habilidades e preferências de cada aluno. Além disso, abordaremos como a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, não apenas durante as aulas, mas também como uma extensão do aprendizado para a vida cotidiana. No entanto, não ignoraremos os desafios que surgem com a integração da tecnologia na educação física, como a necessidade de treinamento adequado para professores, questões de privacidade de dados e o risco de dependência excessiva de dispositivos. Destacaremos as melhores práticas para mitigar esses desafios e garantir que a tecnologia seja uma aliada eficaz no processo de ensino.

Palavras-chave: Tecnologia. Educação física. Engajamento.

ABSTRACT

The intersection of technology and physical education represents a significant opportunity to transform how students engage and benefit from physical activity. In this article, we will examine the evolution of technological tools and how they are being successfully applied to promote student engagement in physical education classes. First, we will discuss the current scenario of physical education, where concerns about physical inactivity, a sedentary lifestyle and challenges to student

motivation are prevalent. Next, we'll explore the many ways technology is being used as an engagement tool. This includes the use of mobile apps that offer personalized exercise guidance, progress monitoring and immediate feedback, making physical activity more engaging and targeted to students' individual interests. Additionally, we will consider the rise of wearable devices such as smartwatches and activity trackers, which provide real time data on physical performance, encouraging students to set goals and track their own progress. Virtual reality has also emerged as an innovative tool, allowing students to participate in immersive experiences that transport them to environments and scenarios that encourage physical activity, making exercise more captivating. Let's explore the benefits inherent to these technologies, including the ability to personalize teaching, adapting it to each student's skills and preferences. Additionally, we will cover how technology can play a key role in promoting active and healthy lifestyles, not just during classes, but also as an extension of learning into everyday life. However, we will not ignore the challenges that arise with integrating technology into physical education, such as the need for adequate training for teachers, data privacy issues, and the risk of over-reliance on devices. We will highlight best practices to mitigate these challenges and ensure that technology is an effective ally in the teaching process.

Keywords: Technology. Physical education. Engagement.

1 INTRODUÇÃO

Na interseção da tecnologia e educação física, emerge uma oportunidade significativa que redefine a maneira como os alunos se engajam e colhem os benefícios da atividade física. O presente artigo se dedica a uma análise minuciosa dessa convergência, onde as ferramentas tecnológicas desempenham um papel crucial na promoção do envolvimento dos alunos nas aulas de educação física. Para isso, esta pesquisa inicia seu exame pelo atual cenário da educação física, caracterizado por crescentes preocupações relacionadas à inatividade

física, sedentarismo e os desafios intrínsecos à motivação dos estudantes.

Nesse contexto, exploramos a diversidade de abordagens que a tecnologia oferece como instrumento de engajamento. Entre as mais proeminentes, destacam-se os aplicativos móveis que proporcionam orientações individualizadas para exercícios, monitoramento em tempo real do progresso e feedback imediato. Essa faceta tecnológica reconfigura a atividade física, tornando-a mais atraente e alinhada com as preferências e necessidades individuais dos alunos.

Além disso, adentramos o universo dos dispositivos vestíveis, como smartwatches e rastreadores de atividade, que fornecem dados detalhados sobre o desempenho físico, estimulando os estudantes a estabelecer metas pessoais e a monitorar de perto seu progresso ao longo do tempo. A realidade virtual também se apresenta como uma inovação notável, permitindo que os alunos mergulhem em experiências imersivas que os transportam para ambientes estimulantes, tornando o exercício uma atividade envolvente.

Ao longo deste estudo, exploraremos os benefícios intrínsecos a essas tecnologias, que incluem a capacidade de personalizar o ensino, adaptando-o às habilidades e preferências únicas de cada aluno. Além disso, discutiremos como a tecnologia pode assumir um papel fundamental na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, não apenas no contexto das aulas, mas também como uma extensão do aprendizado incorporado à vida cotidiana dos alunos.

No entanto, não subestimamos os desafios que emergem com a integração da tecnologia na educação física. Questões como a necessidade de treinamento adequado para professores, preocupações com a privacidade dos dados pessoais dos alunos e a potencial dependência excessiva de dispositivos exigem uma abordagem ponderada e sensível. Desta forma, este estudo se empenhará em

identificar e destacar as melhores práticas que podem ser implementadas para mitigar esses desafios, assegurando que a tecnologia sirva como uma aliada eficaz no processo de ensino.

2. DESENVOLVIMENTO

No âmbito da educação física, a crescente influência da tecnologia tem se mostrado um catalisador de mudanças significativas no envolvimento dos alunos com a atividade física. Os aplicativos móveis, por exemplo, emergiram como uma ferramenta versátil e eficaz para personalizar a experiência de aprendizado. Ao oferecer orientações sob medida para cada aluno, esses aplicativos não apenas tornam os exercícios mais acessíveis, mas também ajustam o nível de desafio de acordo com as habilidades individuais. O monitoramento em tempo real do progresso e o feedback imediato proporcionam uma abordagem adaptativa que mantém os alunos engajados e motivados. (ARAÚJO,2013)

Ainda nesse contexto, segundo Araújo (2013), Os dispositivos vestíveis, como os smartwatches e rastreadores de atividade, não ficam atrás nesse panorama. Eles fornecem aos alunos uma visão detalhada de seu desempenho físico, permitindo que estabeleçam metas personalizadas e monitorem seu próprio progresso de forma independente. Isso não apenas reforça a responsabilidade do aluno por sua saúde e aptidão, mas também cria um senso de realização e competição saudável.

Além disso, a realidade virtual emerge como uma ferramenta cativante, transformando o cenário das atividades físicas. Com ambientes virtuais imersivos, os estudantes são transportados para contextos que estimulam a atividade física, tornando o exercício uma experiência envolvente e emocionante. Essa abordagem tem o potencial de não apenas melhorar o envolvimento dos alunos durante as aulas, mas também de incentivá-los a explorar oportunidades de atividade física fora da sala de aula. (COELHO,2008)

Um dos maiores trunfos dessa interseção entre tecnologia e educação física é a capacidade de personalização. A tecnologia permite que os educadores ajustem o ensino de acordo com as habilidades e preferências individuais de cada aluno, garantindo que ninguém fique para trás. Além disso, ela se estende além das aulas, promovendo estilos de vida ativos e saudáveis no dia a dia dos alunos, criando um impacto duradouro em sua saúde e bem-estar. (FINCO,2012)

No entanto, não podemos ignorar os desafios que essa integração traz consigo. O treinamento adequado dos professores é essencial para garantir que eles estejam aptos a utilizar efetivamente as tecnologias disponíveis. Preocupações com a privacidade dos dados pessoais dos alunos e o potencial de dependência excessiva de dispositivos também merecem atenção e regulamentação cuidadosa. (KENSKI,2012)

Desse modo, a convergência da tecnologia e educação física representa uma oportunidade empolgante para melhorar o envolvimento dos alunos e promover estilos de vida mais saudáveis. Ao abraçar essas inovações com responsabilidade, a comunidade educacional pode colher os frutos dessas ferramentas para o benefício duradouro dos alunos, preparando-os para um futuro mais ativo, saudável e engajado. (KENSKI,2012)

2.1 Tecnologia e Educação Física: Instrumentos para Motivar os Alunos na Prática de Atividades Físicas

Na interseção entre tecnologia e educação física, uma oportunidade significativa se desenha diante de educadores e estudantes. A sinergia entre esses dois campos oferece a perspectiva de uma mudança substancial na maneira como os alunos se relacionam com a atividade física e, por conseguinte, como colhem seus benefícios. No contexto deste artigo, nossa exploração se concentra na análise da evolução das ferramentas tecnológicas e na sua aplicação eficaz para estimular o engajamento dos alunos nas aulas de educação física. (SOARES,2012)

É inegável que o cenário atual da educação física enfrenta desafios significativos. A inatividade física, o sedentarismo e a crescente dificuldade de motivar os estudantes são preocupações que permeiam as salas de aula em todo o mundo. No entanto, é importante observar que a tecnologia surge como um recurso valioso para abordar essas preocupações de maneira eficaz. (PRANDINA, 2016).

Uma das facetas mais notáveis dessa convergência entre tecnologia e educação física é a proliferação de aplicativos móveis projetados especificamente para otimizar o envolvimento dos alunos em atividades físicas. Esses aplicativos oferecem orientações personalizadas para exercícios, o que torna a atividade física mais acessível e adaptada às preferências individuais dos alunos. Além disso, o monitoramento do progresso e o feedback imediato proporcionam uma experiência interativa que motiva os estudantes a se superarem e a manterem o foco em seus objetivos de condicionamento físico. (MARCOLINO, 2019)

Outro avanço significativo é o crescente uso de dispositivos vestíveis, como smartwatches e rastreadores de atividade. Esses dispositivos fornecem dados em tempo real sobre o desempenho físico dos alunos, capacitando-os a estabelecer metas personalizadas e a acompanhar de perto seu próprio progresso. Essa autonomia e responsabilidade pessoal são fundamentais para fomentar a motivação intrínseca e o compromisso com a atividade física. (GADOTTI, 1997)

Além disso, a realidade virtual emerge como uma inovação notável nessa interseção. Ao transportar os alunos para ambientes virtuais imersivos, a tecnologia cria um ambiente estimulante que torna o exercício mais envolvente e agradável. Isso pode ser particularmente eficaz na superação das barreiras psicológicas que alguns alunos enfrentam em relação à educação física. (MARCOLINO, 2019)

No cenário atual da educação física, encontram-se preocupações prementes relacionadas à inatividade física, ao sedentarismo e aos

desafios intrínsecos à motivação dos alunos. Essas questões transcendem as fronteiras das instituições educacionais e têm implicações significativas para a saúde e o bem-estar da população em geral. (GHIRALDELLI JR.,1991)

Ainda nesse contexto, a falta de atividade física regular está associada a uma série de problemas de saúde, incluindo obesidade, doenças cardiovasculares e problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Além disso, a motivação dos alunos para participar ativamente das aulas de educação física frequentemente enfrenta obstáculos, uma vez que as atividades tradicionais podem ser percebidas como monótonas e desinteressantes. (GHIRALDELLI JR.,1991)

A resposta a essas preocupações tem sido a exploração de diversas maneiras de utilizar a tecnologia como uma ferramenta de engajamento. Uma das abordagens mais promissoras envolve o uso de aplicativos móveis personalizados para a educação física. Esses aplicativos oferecem orientações adaptadas às necessidades individuais de cada aluno, levando em consideração seu nível de aptidão, preferências e objetivos específicos. Ao proporcionar exercícios que são relevantes e atraentes para cada estudante, a tecnologia torna a atividade física mais atrativa e alinhada com seus interesses pessoais. (SANTOS,2020)

Além disso, os aplicativos móveis fornecem a capacidade de monitorar o progresso e oferecer feedback imediato aos alunos. Isso cria um ciclo de reforço positivo, pois os estudantes podem observar as melhorias em seu desempenho e a evolução de suas habilidades ao longo do tempo. A experiência de receber feedback personalizado aumenta a motivação intrínseca dos alunos, uma vez que eles se sentem mais conectados e responsáveis por seu próprio desenvolvimento físico. (OLIVEIRA,2021)

Paralelamente ao uso de aplicativos móveis, a ascensão dos dispositivos vestíveis, como smartwatches e rastreadores de atividade, tem contribuído significativamente para o engajamento dos alunos na

educação física. Esses dispositivos oferecem uma visão detalhada do desempenho físico em tempo real, incluindo informações sobre a frequência cardíaca, contagem de passos e outros parâmetros relevantes. Ao fornecer dados objetivos e mensuráveis, eles incentivam os alunos a estabelecer metas pessoais e a acompanhar de perto seu próprio progresso. (GHILARDI,1998)

Assim, a integração da tecnologia na educação física representa uma resposta eficaz às preocupações com a inatividade física, o sedentarismo e a motivação dos alunos. O uso de aplicativos móveis personalizados e dispositivos vestíveis oferece uma abordagem individualizada que torna a atividade física mais envolvente e direcionada aos interesses e necessidades específicos de cada aluno. Essas inovações tecnológicas não apenas melhoram o engajamento nas aulas, mas também promovem a adoção de estilos de vida ativos e saudáveis, criando um impacto positivo no bem estar geral da população estudantil. No entanto, é essencial abordar cuidadosamente questões relacionadas à privacidade dos dados e garantir que a tecnologia seja implementada de maneira responsável e eficaz no ambiente educacional. (KUNZ,2004)

A realidade virtual (RV) emerge como uma ferramenta inovadora que está redefinindo a forma como os estudantes participam das atividades físicas. Com a RV, os alunos têm a oportunidade de mergulhar em experiências imersivas que os transportam para ambientes e cenários especialmente projetados para estimular a atividade física. Essa abordagem tem o potencial de revolucionar o exercício, tornando-o não apenas uma tarefa, mas uma experiência cativante e envolvente. (FARINATTI,1995)

Uma das maiores vantagens da RV na educação física é sua capacidade de personalização. Cada aluno pode ser colocado em cenários virtuais que atendam às suas habilidades e preferências individuais. Isso significa que a RV pode oferecer desafios apropriados para diferentes níveis de condicionamento físico e adaptar-se às necessidades de cada estudante.

Essa personalização não apenas aumenta o envolvimento dos alunos, mas também promove um senso de realização à medida que eles superam obstáculos adaptados ao seu nível. (GONÇALVES,1994)

Além disso, a tecnologia da RV tem o potencial de estender seu impacto além das salas de aula e das aulas de educação física. Pode ser uma ferramenta eficaz para promover estilos de vida ativos e saudáveis em todas as esferas da vida cotidiana dos alunos. Ao criar experiências envolventes que estimulam a atividade física, a RV pode inspirar os estudantes a buscar uma vida mais ativa e saudável, não apenas durante o tempo de aula, mas também em seu tempo livre. (GONÇALVES,1994)

No entanto, é crucial reconhecer que a integração bem-sucedida da RV na educação física não está isenta de desafios. Os professores precisam de treinamento adequado para aproveitar ao máximo essa tecnologia e garantir que ela seja usada de maneira eficaz. Além disso, questões de privacidade de dados são um ponto sensível, uma vez que a RV pode coletar informações sobre o desempenho dos alunos. Portanto, é fundamental implementar políticas e salvaguardas para proteger os dados pessoais dos estudantes. (FINCO,2012)

Um desafio adicional que deve ser abordado é o risco de dependência excessiva de dispositivos de RV. Embora a RV tenha o potencial de revolucionar a educação física, é importante equilibrar seu uso com atividades físicas no mundo real. Os alunos não devem se tornar excessivamente dependentes da RV para a prática de exercícios, mas sim usá-la como uma ferramenta complementar para motivar e enriquecer sua experiência de educação física. (FINCO,2012)

Para garantir uma integração bem-sucedida da RV na educação física, é essencial destacar as melhores práticas. Isso inclui a criação de diretrizes claras para o uso da tecnologia, a promoção de um ambiente de aprendizado seguro e inclusivo e o fornecimento de suporte contínuo aos

professores para garantir que eles estejam preparados para aproveitar ao máximo a RV como uma ferramenta pedagógica. (ARAÚJO,2013)

Dessa forma, a realidade virtual é uma inovação promissora que está transformando a educação física. Seu potencial de personalização, promoção de estilos de vida ativos e engajamento dos alunos é notável. No entanto, é crucial abordar os desafios, como a necessidade de treinamento adequado, questões de privacidade de dados e o risco de dependência excessiva de dispositivos, para garantir que a RV seja uma aliada eficaz no processo de ensino e na promoção de estilos de vida saudáveis. (CASTELLANI, 1998).

3. CONCLUSÃO

O presente artigo explorou com profundidade a convergência entre tecnologia e educação física, destacando a notável oportunidade que essa interseção oferece para redefinir a participação dos alunos e os benefícios advindos da atividade física. A análise cuidadosa desses tópicos revelou uma série de insights cruciais e implicações promissoras para o campo da educação física.

Ao observar o cenário atual da educação física, fica evidente que enfrentamos desafios substanciais relacionados à inatividade física e à falta de motivação dos alunos para participarem ativamente das aulas. No entanto, a tecnologia emergiu como uma ferramenta transformadora, oferecendo uma ampla gama de abordagens para promover o envolvimento dos estudantes.

Os aplicativos móveis apresentam-se como uma solução eficaz, proporcionando orientações personalizadas, acompanhamento do progresso e feedback imediato. Essa personalização promove a adesão e a motivação, tornando a atividade física mais cativante e adaptada aos interesses individuais dos alunos. Os dispositivos vestíveis também desempenham um papel fundamental ao fornecerem dados em tempo

real, capacitando os alunos a estabelecer metas e acompanhar seu próprio desenvolvimento físico.

A realidade virtual, por sua vez, oferece experiências imersivas que transformam o exercício em uma atividade envolvente, transportando os alunos para ambientes estimulantes. Essas inovações tecnológicas não apenas melhoram o envolvimento dos alunos durante as aulas de educação física, mas também têm o potencial de promover estilos de vida ativos e saudáveis em suas vidas cotidianas.

Contudo, reconhecemos que desafios persistem, como a necessidade de treinamento adequado para professores, preocupações com a privacidade dos dados e o possível risco de dependência excessiva de dispositivos. Para superar esses obstáculos, enfatizamos a importância de seguir as melhores práticas identificadas ao longo deste estudo, garantindo que a tecnologia seja uma ferramenta eficaz no processo de ensino.

Em última análise, a interseção entre tecnologia e educação física representa uma oportunidade emocionante de melhorar a qualidade do ensino e a participação ativa dos alunos nas atividades físicas. Ao abraçar essa evolução tecnológica e enfrentar os desafios com determinação, podemos contribuir significativamente para a promoção de estilos de vida mais saudáveis e ativos entre os alunos, preparando-os para um futuro mais saudável e engajado. Portanto, o caminho a seguir envolve a integração inteligente e responsável da tecnologia na educação física, maximizando seu potencial para o bem-estar dos alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Patrícia Kricheldorf Hermes de; PILLOTO, Silvia Sell Duarte. As redes sociais como possibilidade de aprendizado no currículo e nas construções identitárias no contexto da educação infantil. *Currículo sem Fronteiras*, v. 13, nº 1, p. 20-34, 2013.

COELHO, Cláudia Regina Bergo. Tecnologias da comunicação e informação na Educação Física infantil. Motriz, Rio Claro, v. 14, nº 3, p. 337-345, 2008.

CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: a história que não se conta . 2ª ed. Campinas: Papirus, 1991.

FARINATTI, Paulo T. Veras. Criança e Atividade Física. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.

FINCO, Mateus David; FRAGA, Alex Branco. Rompendo fronteiras na Educação Física através dos videogames com interação corporal. Motriz, Rio Claro, v. 18, nº 3, p. 533-541, 2012.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GHILARDI, Reginaldo. Formação profissional em Educação Física: a relação teoria e prática. MOTRIZ – Volume 4, Número 1, Junho, 1998.

GHIRALDELLI JR., Paulo. Educação Física Progressista: a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a Educação Física brasileira. São Paulo: Loyola, 1991.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

KUNZ, Eleonor. Transformação Didático-Pedagógico do Esporte – 6ª edição – Ijuí: Unijuí, 2004.

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. São Paulo: Papirus, 2012.

MARCOLINO, Francisca Samara; LIMA, Patrícia Ribeiro Feitosa. A importância da Educação Física no ensino médio integrado: concepção docente no IFCE Campus Canindé. Res., Soc. Dev. 8(12). Ceará: Agosto

2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5606/560662203006/>
Acesso em: 06 Set. 2023.

OLIVEIRA, Jéssica; BARATA, Tânia; GIL, Henrique. O Youtube em contexto de E@D: práticas inovadoras de aprendizagem. *Cultura Digital e Educação na Década de 20*, p. 129-137, 2021. Disponível em: https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/7547/1/Artigo_NP_RA_CDE20.pdf. Acesso em: 08 Set. 2023..

PRANDINA, Marilene Zandonade; SANTOS, Maria de Lourdes dos. A Educação Física escolar e as principais dificuldades apontadas por professores da área. *Horizontes – Revista de Educação*, Dourados, MS, v.4, n.8, julho a dezembro, 2016.

SANTOS, Talita Costa. Protagonismo na Cultura Digital: configuração subjetiva da aprendizagem de jovens estudantes. Dissertação (Mestrado em Processos e Desenvolvimento Humano em Saúde) – Programa de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília/UnB. Brasília, 2020.

SOARES, Everton Rocha. Educação Física no Brasil: da origem até os dias atuais. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd169/educacao-fisica-nobrasil-da-origem.htm>. (17): 169, 2012. Acesso em 02 de Set de 2023.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

²Discente do curso de Educação Física.

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandiente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil